

УДК 664.292.004.14

Разработка технологии функциональных десертных блюд на основе пектиновых полисахаридов из вторичного растительного сырья и цетрарии исландской

Чуб Оксана Петровна, канд. техн. наук, доцент
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», Севастополь

Аннотация. Пектиновые полисахариды обладают совокупностью фармакологических свойств. Пектин промышленного производства является дорогостоящим, поэтому предлагается использовать вторичное растительное сырье как источник пектиновых полисахаридов. Предложена технология приготовления функциональных десертных блюд на основе яблочного пюре из яблочных выжимок с добавкой цетрарии исландской, клюквенного пюре. При снижении калорийности инновационного продукта биологическая ценность значительно повышается за счет более высокого содержания незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жиров, витаминов и микроэлементов, антиоксидантов, клетчатки.

Ключевые слова: пектиновые полисахариды, инновационная технология, пектиновые полисахариды, цетрария исландская, функциональное питание

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению производства основных видов продуктов питания на основе растительного сырья, особое значение приобретает использование современных инновационных технологий для разработки продуктов и блюд функционального назначения. Недостаток важных ингредиентов в рационе питания, может быть причиной развития широкого спектра заболеваний.

РАМН в ходе научных исследований и клинических испытаний доказано, что одной из причин распространения гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, атеросклероза, атонии кишечника, сахарного диабета и других распространенных заболеваний является низкое потребление пищевых волокон (полисахаридов в виде пектиновых веществ, целлюлозы и гемицеллюлозы, лигнина).

Работы по комплексному и рациональному использованию растительного сырья проводятся в двух направлениях. Первое — создание технологий, позволяющих максимально сократить или исключить образование отходов. Так, например, применение электроплазмоллизаторов или ферментных препаратов при получении соков увеличивает их выход на 5...10%.

Второе направление — организация вторичной переработки. Растительное сырье — ценный источник полисахаридов (целлюлозы, камеди, клетчатки, инулина, пектиновых веществ и т.д.).

Полисахариды - важнейший класс биологических соединений, они являются веществами с широким спектром биологической активности.

Самым распространенным полисахаридом, содержащимся в растительном сырье является пектин. Он обладает обширным набором фармакологических свойств.

Например, у ожоговых больных снижается интоксикация и количество инфекционных осложнений, увеличивается скорость заживления ожоговых ран, нормализуется количество лейкоцитов в крови, улучшаются показатели микробиоценоза кишечника. Показано использование пектинов и для пациентов с патологиями желудочно-кишечного тракта (повышается уровень содержания гамма-интерферона в лимфоцитах мезентеральных лимфоузлов и иммуноглобулинов в сыворотке крови, стимулируется лизосомальная активность фагоцитов [1, 2]), а также сердечно-сосудистыми патологиями, при лечении

острых и хронических артритов, аллергических заболеваний, Известно гипохолестеринемическое [3, 4] гипогликемическое [5] и антимуутагенное [6] действие пектинов, способность связывать и выводить тяжелые металлы и радионуклиды [7], пестициды [8].

Таким образом, использование блюд с содержанием пектиновых полисахаридов поможет уменьшить количество принимаемых медикаментов, ускорить выздоровление пациентов с перечисленными выше патологиями и предотвратить развитие широкого спектра заболеваний у здоровых людей

Возможность использовать для производства пектинов и пектинопродуктов вторичных сырьевых ресурсов (яблочных, цитрусовых, виноградных выжимок, свекловичного жома и др.) способствует повышению эффективности производства пектиносодержащих функциональных продуктов питания.

Тем не менее, в России по данным [9] использование вторичных растительных ресурсов, пригодных для производства пектиновых полисахаридов, в промышленности в среднем — не более 30%, включая выработку кормов для животных. Для производства пектинов используется только 0,2...0,3% свекловичного жома и 2...3% яблочных выжимок. На предприятиях общественного питания использование вторичного растительного сырья еще меньше. Это связано с необходимостью разработки соответствующих технологических процессов, которые бы обеспечивали не только снижение себестоимости продукции, но и сохранность функциональных свойств отдельных компонентов в готовом блюде, конкурентоспособных вкусовых качеств и внешнего вида блюда.

В России собственного производства пектина почти нет, поэтому пищевой и медицинский пектин экспортируется из Дании, Чехии, Германии.

Использование готовых пектиновых составов является достаточно дорогим. Стоимость пищевого пектина составляет в среднем 25 долларов США за килограмм, а медицинского — в 4...6 раз больше [9]. Развитие собственной переработки растительного сырья с целью получения сухого пектина, пектинового экстракта, концентрата, пектинового порошка и пасты позволило бы существенно снизить стоимость пищевых продуктов с их содержанием. Сдерживающими факторами на этом пути являются ло-

гистические проблемы (перерабатывающее предприятие нуждается в круглогодичных стабильных поставках сырья заданных объемов). Кроме этого существует необходимость разработки и совершенствования технологического оборудования для обеспечения заданных параметров качества продукта и эффективности производства. Имеются особенности технологии консервирования сырья, усложняющие этот процесс, а также обеспечения мер по защите окружающей среды и охраны труда на предприятиях, где используются химические реагенты. Развитие промышленной переработки вторичного пектинового растительного сырья в России потребует определенного времени.

Таким образом, в сложившихся условиях исследования, направленные на разработку технологических процессов производства блюд с использованием пектиновых полисахаридов из вторичного растительного сырья, являются актуальными. Использование указанного подхода позволит повысить эффективность работы и конкурентоспособность предприятий общественного питания за счет включения в меню лечебно-профилактических блюд.

Ценным источником пектиновых полисахаридов могут служить, например, яблочные, цитрусовые, виноградные выжимки, свекловичный жом. Они составляют в среднем 20-22 % от массы перерабатываемого растительного сырья, что определяет перспективность и необходимость их использования.

По данным [10, 11] яблочные выжимки можно рекомендовать для переработки в добавки и продукты питания функционального и профилактического назначения, они доступны и имеют низкую себестоимость, являются богатым источником биологически активных веществ. 100 г сырья содержат 4,3 г клетчатки и пектиновых веществ, 30,3 мг водорастворимых антиоксидантов в пересчете на кверцетин, 22 мг витамина С, 64 мг Р-активных веществ, 24,2 мг Са, 49,1 мг К, 23,2 мг Mg, 21,2 мг Р, 0,58 мг Fe [11].

Альтернативным источником получения пектина, не имеющим в настоящее время широкого применения, является лишайник цетрария исландская *Cetraria islandica* (L.), содержание полисахаридов в ее слоевищах достигает 30%. Она произрастает в Крыму, на Кавказе, в северных регионах России. При варке цетрарии получают густой слизистый отвар, который хорошо усваивается организмом, усиливает выделение желудочного сока, возбуждает аппетит, регулирует деятельность желудочно-кишечного тракта, используется в качестве лечебного средства при заболеваниях дыхательных путей, как противоцинговое средство, для лечения туберкулеза и сердечно-сосудистых заболеваний. Известно использование экстракта цетрарии как лекарственного средства Ислацет [12], которое обладает общеукрепляющим, противовоспалительным, противомикробным, гастропротекторным, иммуномодулирующим, гепатопротекторным, антипролиферативным, противовоскоудативным и антиоксидантным действием. Препарат оказывает стимулирующее влияние на центральную нервную систему, нормализует артериальное давление, гормональный баланс, обмен веществ и клеточную активность, улучшает усвоение кислорода тканями, используется для лечения сахарного диабета и онкологических заболеваний. Относительная вязкость отваров цетрарии достигает наибольшей величины при соотношении воды и лишайника 1:0,7...0,8.

Для улучшения внешнего вида, вкусовых и функциональных свойств блюд предлагается использовать клюк-

венное пюре, так как доказано его лечебно-профилактическое действие: подавление патогенной микрофлоры кишечника, в том числе и *helicobacter pylori* [13, 14]; защита слизистой оболочки органов пищеварительного тракта от воздействия агрессивных факторов; повышение иммунитета; гипохолестеринемическое, гипогликемическое и уросептическое действие. Клюква богата минеральными веществами, содержит витамины группы В, С, Е, А, пищевые волокна, антиоксиданты, урсоловую кислоту, которая отвечает за стабильный рост мышечной ткани. Ее пюре не теряет цвета ягод, обладает кисло-сладким вкусом и сильным клюквенным ароматом.

Предложена комплексная технологии приготовления функциональных десертных блюд (муссы, самбуки, соусы, кремы и п.т.), особенностью которой — в использовании вторичного сырья после получения яблочных соков прямого отжима, желирующего агента из цетрарии исландской, пюре клюквы и сухофруктов (например, кураги и/или инжира). Основные ингредиенты в рецептурах одинаковы. Отличие рецептур — в их соотношении (яблочное пюре, отвар цетрарии, клюквенное пюре) и в необходимом уровне содержания в них влаги. В технологическом процессе используется СВЧ-нагрев яблочных выжимок. В результате, по сравнению с обычной паровой обработкой значительно сокращается время соответствующего этапа технологического процесса [16], повышается клеточная проницаемость сырья, антиоксидантная активность, а также улучшается преобразование пектина в протопектин (увеличивается желирующая способность яблочного пюре), улучшается микробиологическая стабильность готового продукта. Технология позволяет получить продукцию высокой пищевой и биологической ценности.

Основные этапы технологического процесса: получение яблочного пюре из выжимок яблочного сока прямого отжима; приготовление желирующего агента из цетрарии исландской; соединение яблочного пюре и желирующего агента с клюквенным пюре и сухофруктами.

Первый этап. Полученные после отделения сока выжимки подвергают нагреву в СВЧ-камере, протирают для получения яблочного пюре, в которое добавляют раствор лимонной кислоты, крахмальную патоку. Смесь уваривают в вакуум-аппарате.

Второй этап. Способ получения желирующего агента из растительного сырья предусматривает замачивание высушенной цетрарии исландской, которую затем отжимают, удаляя излишки воды, промывают в содовом растворе для нейтрализации горечи при гидромодуле 1:10, снова промывают, отжимают. Проводят измельчение сырья. Отваривают 50..60 минут в воде, процеживают. Вязкость отвара для конкретного блюда может варьироваться при выборе соотношении воды и лишайника 1:0,5..0,8. Другой вариант - приготавливать отвар максимальной вязкости, а затем разбавлять при необходимости.

Третий этап. В яблочное пюре добавляют клюквенное пюре, массу взбивают для увеличения ее объема. Подготовленный отвар цетрарии (желирующий агент) вливают тонкой струйкой во взбитую массу при непрерывном и быстром помешивании венчиком, добавляют сухофрукты, порционируют, охлаждают.

Применение желирующего агента из цетрарии позволяет не использовать в десертных блюдах яйца, с которыми могут быть связаны риски безопасности. При этом не происходит уменьшения объема и воздушности блюд если предусмотрено технологией взбивание.

Предложенный подход позволяет при снижении калорийности значительно повысить биологическую ценность продукции по сравнению с аналогами за счет более высокого содержания незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жиров, витаминов и микроэлементов, антиоксидантов, клетчатки.

Литература:

1. Lim B.O., Yamada K., Proll J. Dietary fibers modulate indices of intestinal immune function in rats/ *J. Nutr.*, 1998, vol.127, №5. – P. 663 – 667.
2. Popov S.V., Popova G.Y., Ovodova R.G. Effects of polysaccharides from *Silene vulgaris* on phagocytes/ *Int. J. Immunopharmacol.*, 1999, vol.21, №9. – P.617 – 624. *J.Nutr.*, 1978, vol. 108, №4. – P. 630-639.
3. Leveille G.A., Sauberlich H.E. Mechanism of the cholesterol-depressing effect of pectin in the cholesterol-fed rat/ *J. Nutr.*, 1966, vol.88, №2. – P. 209 – 214.
4. Kelley J.J., Tsai A.C. Effect of pectin, gum Arabic and agar on cholesterol absorption, synthesis and turnover in rats/ *J.Nutr.*, 1978, vol. 108, №4. – P. 630-639.
5. Ikegami S., Tsuchihashi F., Harada H. Effect viscous indigestible polysaccharides on pancreatic biliary secretion and digestive organs in rats/ *J.Nutr.*, 1990, vol. 120, №4. – P. 353-360.
6. Hencel A., Meler K. Pectin's and xyloglucans exhibit antimutagenic activities against nitro aromatic compounds/ *Planta Med.*, 1999, vol. 65, № 5. – P. 395-399.
7. Хотимченко М.Ю., Ковалев В.В., Зиганшина О.А. Оценка Энтеросорбционной активности различных сорбентов при свинцовом поражении экспериментальных животных// Биологически активные добавки к пище: XXI век: Мат. IV Межд. Симпозиума. – М., Vip Publishing, 2000. – С.272.
8. Та С.А., Зее J.A., Binding capacity of various fiber to pesticide residues under simulated gastrointestinal conditions/ *Food Chem. Toxicol.*, 1999, vol. 37, №12. – P. 1147 – 1151.
9. Л. В. Донченко, Г.Г. Фирсов. Пектин: основные свойства, производство и применение. – М.: ДеЛи принт, 2007. – 276 с.
10. Разработка технологии производства фруктовых и овощных порошков для применения их в изготовлении функциональных мучных кондитерских изделий: автореферат дис... кандидата технических наук: 05.18.01/ Перфилова Ольга Викторовна. - Москва, 2009. - 26 с.
11. Винницкая, В.Ф. Разработка и создание функциональных продуктов из растительного сырья в Мичуринском государственном аграрном университете/ В.Ф. Винницкая, Д.В. Акишин, О.В. Перфилова, Е.И. Попова, С.С. Комаров, А.А. Евдокимов/ *Вестник Мичуринского государственного аграрного университета.* - 2013.- № 6. - С. 83-86.
- 12 Патент РФ 2203081 от 13.12.2001, опубли. 27.04.2003
13. Патент РФ 0002523009 от 10.03.2010, опубли. 20.09.2011
14. Zhang L. et al. Efficacy of cranberry juice on *Helicobacter pylori* infection: randomised placebo-controlled trial. *Helicobacter*, 2005; 10 (2): 139-145.
15. Химический состав пищевых продуктов. Кн. 2. Справочные таблицы содержания аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов, органических кислот и углеводов/ Под ред. И.М. Скурихина, М.Н. Волгарева. - 2-е издание. Пер. и доп. - М: Агропроиздат, 1987. - 360с.
16. АС СССР №888915, М. кл³. А23L 1/04, А23L 1/06, 1981.